

ТАРБИЯ ВА ҚИЗЛАР ТАРБИЯСИДА ОНАНИНГ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527601>

Атажонова Гулбаҳор

Урганч давлат университети

Халлиева Қизилгул

Урганч давлат университети

Рўзметова Садоқат

35 мактаб ўқитувчиси

Фарзандларимиз умримизнинг мевасидир. Фарзанд оиламиз қувончи, бахтидир. "Оила ҳаётининг бош муддао ва мақсади фарзандлар тарбиясидир. Болалар тарбиясининг бош мактаби эса эр-хотин, ота-онанинг ўзаро муносабатидир"- В.А.Сухомлинский. Бола тарбияси муҳим эканлигини билмаган ота-оналар ҳаёти давомида афсус чекадилар. Шунинг учун фарзандларимизни ёшлигидан тарбиясига эътибор беришимиз керак.

А.С. Макаренконинг айтишича "Болалар тарбиясидан мураккаб ва қийин ишни фақат мактаб зиммасига юклаб қўйиб бўлмайди. Мактаб билан оила ўртасида мустаҳкам алоқа ўрнатилгандагина ёш авлодни тарбиялашда муваффақиятга эришиш мумкин".

"Табиий тарбиянинг ўрнини ҳеч қачон сунъий тарбия боса олмайди. Табиий, оила тарбияси –шахс камолотининг мағзи, мактаб таълими эса шу мағизнинг пўстидир"(П.Ф.Контеров). Фарзанд ҳамма яхши-ёмон одатларни ота-онасидан олади.Ота-она фарзанд учун тарбия намунасидир, ота-она ўзининг яхши-ёмон ҳислатларини фарзандида кўради. Агар фарзандлар меҳнаткаш, одобли бўлса, ота-онаси ҳам шундай яхши одамлар дейишади. Агар ота ҳаммага ёрдам берадиган инсон бўлса, фарзанди ҳам ота изидан бориб маҳалладаги кам таъминланган инсонларга ёрдам бериб юргангани кўрсангиз, албатта отасига тортган деймиз. Қуш уясида кўргангани қилади. Отанга тортибсан, онанга тортибсан деган гаплар беҳуда эмас. Агар фарзанд тарбияли, яхши, одобли, каттага ҳурматда, кичикка иззатда бўлса, ҳа, буларнинг ота-оналари жуда тарбияли инсон бўлишлари керак деб хулоса қиламиз. Фарзанднинг ота-онаси ўртасидаги бир-бирига ҳурмат, бир-бирига меҳрибонлик оиланинг яхши йўлга қўйилган ҳаёти тарбияда муҳим аҳамиятга эга. Одатда мулойим, меҳнаткаш, ҳар қандай қийинчиликларни енга оладиган кишилар шундай вазиятда камолга етадилар.Фарзандни меҳнат қилишга, дарс

қилишга, ўзидан катталарни ҳурмат қилишга, табиатни севишга, ҳайвонларга ғамхурлик қилишга, мусиқа тинглашга, ёрдамга муҳтож инсонларга ёрдам беришга, тозалikka риоя қилишга, атрофидаги инсонлар билан яхши муносабатда бўлишга, бировни гапани бировга етказмасликка, ҳар қандай шароитда ўзини тута билишга ўргатишимиз лозим.

Оилада ота-онанинг бир-бирини ҳурмат қилиши, вафодорлиги, оғир вазминлиги, ҳар бир ишни ўйлаб қилиши, ўйлаб гапириши, ҳар бир қилган ижобий ишларидан фарзанд ибрат олади. Ота-онанинг ҳар бир ҳаракати фарзанд учун кўзгудир. Биз уйдаги бобо-бувиларимизни қанчалик ҳурмат қилсак, фарзандларимиз ҳам уларни шунчалик ҳурмат қиладилар. Агар фарзандлар ота-онасини ҳурмат қилса, фарзандлар ҳам онасини ҳурмат қилади. “Болаларнинг мурғак қалбига ҳеч бир нарса ибратдек кучли таъсир этмайди ва барча ибратлар ичида ота-она ибратидан чуқурроқ ва мустаҳкамроқ ўрин оладиган ибрат йўқ”. Н.И.Лавиков.

Тарбияда ҳар қандай майда-чуйда ҳам муҳимдир. Болани фақат у билан гаплашганда, насиҳат қилганда ёки унга бирор нарса буюргандагина тарбиялайман деб ўйламанг - деган эди А.С.Макаренко, - сиз болани турмушингизнинг ҳар бир лаҳзасида, ҳаттоки, ўзингиз уйда йўқлигингизда ҳам тарбиялайсиз. Сизнинг қандай кийинишингиз, бошқалар билан ва бошқалар ҳақида қандай гаплашингиз, хурсанд бўлишингиз ёки ташвишланишингиз, дўст ва душманингиз билан қандай муомала қилишингиз, газета ўқишингиз - буларнинг ҳаммаси фарзанд учун катта аҳамиятга эга. Тарбия узлуксиз, машаққатли, кўп вақтни талаб этадиган жараёндир. Биз фарзандимиз тарбиясига доимо эътиборда бўлишимиз лозим. Тарбиячи билан тарбияланувчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг шундай бир нормал ҳолати вужудга келадикки, унда тарбияланувчилар ўз тарбиячиларини ҳурмат қилиб, уларга ишониб, уларнинг иродасига талаблари ва кўрсатмаларига бўйсундилар, бу эса тарбиячининг обрўсидир (А.С.Макаренко).

Агар оилада хушмуомалалик ҳукм сурса, фарзандларимиз хушфеълли бўлиб камол топадилар, аксинча оилада катталарнинг баланд овозда гаплашишлари, жанжаллашишларини кўриб катта бўлсалар, жаҳлдор салбий ҳислатларга эга фарзанд бўлиб улғаядилар. Фарзандининг дарс тайёрлашига ҳар бир оила аъзоси бефарқ бўлмаслиги керак. Агар фарзандингиз бир кун дарс қилмаса, дарс қилмасликка ўрганиб қолиши мумкин. Агар фарзандингизга, эрта тургандан кейин ўз ўрнини йиғиштиришга, юз қўлини ювиб, бадантарбия қилишга, ота-онасига нонушта тайёрлашга, дарсга кеч қолмасдан ўқишга боришга, дарс жараёнида ўқитувчини диққат билан

тинглашга, танаффус пайтида ноюя ишлар қилмасликка, вақтида овқатланишга, навбатчилик вазифаларини астойдил бажаришга, мактабга озода боришга, кийимларини таҳлаб қўйишга, доимо сингилларига дарс қилишда ёрдамини аямасликка, ота-онасига доимо ёрдам беришга, каттани ҳурмат, кичикка иззатда бўлишга ўргатиш ва уқтириб бориш зарур.

Болалар тарбияси ижтимоий ва шахсий манфаат касб этади. Яхши тарбия фақат оила учун қувонч, бахт-саодат, руҳий ва иқтисодий бойлик келтириб қолмай, жамият учун зўр сиёсий-маънавий аҳамиятга эга. Буюк мутаффакирлар бола тарбиясини биринчи даражали иш деб қараганлар. Ота-оналаримиз фарзандларни тарбиялашнинг нозик томонларини ва қонуниятларини, ҳар бир конкрет вазиятда болага қандай муносабатда бўлиш ва қандай ёрдам беришларини билишлари лозим. Тарбия ниҳоятда мураккаб ва ижодий ишдир. Тўғри тарбия – бу болаларимизнинг келажаги, бизнинг келажагимиз, жамиятимизнинг келажагидир.

“Бола тарбияси учун давлатни бошқаришдан кўра ҳам теранроқ мушоҳада, ундан ҳам чуқурроқ донишмандлик керак” У.Ченнинг.

Фарзандингиз дарс тайёрлаётганида жиддийроқ ўйланадиган вазият бўлиб қолса, ота-оналарига мурожаат қилса, унинг ҳар бир саволига жавоб бериш, унга масалани тушунтириш лозим, қолганини ўзи ҳал қилсин. Фарзандингиз ўз кучига ишонсин, йўл қўйган хатосини ўзи англаб олсин. Масалан фарзандингиз мавзуни бутунлигича ўқиб, саволларга ўзи жавоб ахтарсин. Кейин бу мавзу бўйича унинг фикрини билинг. Мавзуни фарзандингиз ўқиди, саволларга жавоб берди ва фикрини айтди, натижада фарзандингизнинг активлиги ошди, ўзига ишонч пайдо бўлди. Фарзандингизга қизиқарли масалалар ечишга ўргатинг, кейин ўзи масала ва мисоллар ечиб, мустақил ишлашга ҳам ўрганади ва натижасидан хурсанд бўлади.

В.А.Сухомлинский айтганидек: “Болалиқдан ўсмирликка ўтиладиган ҳаётий йўл шод-хуррамлик, қувонч, бирдамлик, тетиклик йўли бўлиши керак-бу тарбиявий ишимиздаги бутун системанинг энг муҳим қоидаларидан бири. Шод-хуррамлик бола қалбидаги умидбахш ишончли манба бўлиб, атрофдаги оламга чинакам кенг муносабатларнинг шартидир, бундай муносабатларсиз маънавий камолот бўлиши мумкин эмас”.

Фарзандингизнинг синфида унга ишонч билдириб, синф сардори қилиб қўйишди. Фарзандингиз синф сардори бўлмайман, эплай олмайман деди. Шунда фарзандингизга ўғлим, сен албатта эплайсан, сенга синф раҳбаринг, синфдошларинг ишонишдими, албатта бўлишинг керак. Кўпчиликнинг ишончини оқлашинг лозим. Чунки раҳбаринг ва синфдошларинг сенга бу ишни

ишониб топширдими, сен албатта буни уддасидан чиқишинг керак. Сен аввало бунинг учун ўзинг дарсга кечга қолмасдан боришинг, навбатчи билан бирга синф озодалигига эътибор беришинг, ҳар доим дарс қилишинг, ҳар жабҳада синфдошларингга ўрнак бўлишинг лозим ва шу билан биргаликда ташаббускор бўлишга ҳаракат қилишинг керак.

Агар сиз фарзандингизни бошидан тўғри тарбияласангиз, тиришиб қунт билан ўқишга, меҳнат қилишга одатлантирган бўлсангиз, фарзандингиз ҳаётда қоқилмайди, тўғри йўлни топиб олади. Фарзандингизни ўз вақтида дарс қилишга одатлантирган бўлсангиз, энди ўзи мустақил дарс тайёрлашга уринади, ҳатто, вақти қолмаётганидан нолиб ҳам қўяди. Фарзандингиз характерида намоён бўлаётган тиришқоқлик, мустақиллик, масъулиятлилик, қатъиятлилик каби хусусиятларни вақтида маъқуллаб, уларда ўз кучи ва имкониятларига ишончини тарбиялаб бориш жуда зарур. Фарзандларимиз ўзларининг ёшлик даврида ҳам маънавий, ҳам жисмоний томондан камолотга эришадилар. Дунёқарашлари таркиб топиб, олийгоҳларга тайёрланадилар, талаба бўладилар, чет элларга ўқишга борадилар, баъзилари ҳунар ўрганадилар.

Мустақил ҳаётга тайёрланадилар, одоб ахлоқ, дид, фаросат, шарм-ҳаё, ширинсуханлик ва ишбилармонлик билан янада гўзал кўринадилар.

“Одомзотнинг биринчи тарбиячилари оналардир” (О.Голдсмит). Бир миллатни шакллантирувчи оилада энг аҳамиятли унсур, онадир. Она муқаддас, она буюк зот! Она ҳам фарзандлари учун, ҳам суюкли ёри учун, ҳам яқинлари учун ва энг охирида эса, ўзи учун қайғуради. Оналаримизга доимо ҳурматда бўлишимиз лозим. Оналаримизга доим таъзимда бўлайлик, унинг босган изларини кўзларимизга тавоф айлайлик!

Она аёлдир. Аёл – бу меҳрибон онаизор! Аёл-бу дилкаш сингил! Аёл бу севикли ёр! Аёл –бу муқаддас ҳилқат.

Аёл, она ҳақида шоирларимиз жуда ажойиб шеърлар ёзганлар.

Эрта саҳарларда уйқудан кечиб,
Далага отландинг, боланг опичиб,
Тоғ келса кемирдинг, сув келса ичиб,
Мен сени азизам дейинми аёл? (Само).

Тунда бешигини қучгунча аёл
Фарзандига алла айтар, кўзда ёш,
Оҳ алламикан ёки аёлнинг дарди?
Осмон ҳам йиғлади, беролмай бардош! (Кумушбиби).

Аёлга, онага шоирларимиз томонидан берилган таъриф жуда ўринлидир. Аёл қалби дарёга ўхшайди. Унинг чашмасидан ҳамма, ҳамма баҳраманд бўлади. Онанинг меҳри туганмас дарёдир. Фарзандлар баркамоллигини ҳам асосий сабабчиси аёлдир, оналардир. Аёл тарбиячи, аёлнинг бахтини оиланинг саодатини фарзандлар тақдиридан ажратиб бўлмайди. Оналар фарзандларининг асосий тарбиячиларидир. Оилага, жамиятга фойда етказадиган меҳнатсевар, одобли, ақлли, билимдон, юксак маданиятли ўғил-қизларни вояга етказиш учун меҳр ҳамда талабчанлик зарур. Аёлнинг бахти - оиладаги тотувликда, фарзандларининг бахтиёрлигини кўришдадир. Қиз боланинг бахти унинг ақлида, ҳушёрлигида, лобарлиги, одоблиги ва ҳаё-ибосидадир. Ота-боболаримизда нақл бор: “Она қизига тахт эмас, бахт ясайди”. Ота-боболаримиз фикрича қиз боланинг бахти кўпроқ уйда онасидан олган тарбиясига боғлиқ. Қиз болани бахт йўлига аввал она етаклайди. Қиз бола онаси уйда нима иш қилса, шуни қилиши лозим, жуда ёшлигидан уй супиришни, ўйинчоқларини йиғиштиришни, пиёла ва чойнақларни ювиш, кир ювиш, уйларни саранжом-саришта қилиш, овқат тайёрлаш, бичиш-тикиш кўйинки оила шароитида нима қилиш керак бўлса ҳамма она томонидан ўргатилиб борилади. Саранжом-саришта кийинишга, яхши ўқишга, ёшлигидан бирор касбни эгаллашга, меҳмон кутиш, дастурхон ёзиш ва ҳақозолар. Қиз фарзанднинг бахтли бўлиши учун она кўлидан келган ҳамма чоратадбирларни кўриб қўйиш ҳам фарз, ҳам қарздир. Шунинг учун она кунт, сабрли, чидамли бўлиши, қизига ҳаётнинг мақсад ва маъносини турмушда учрайдиган барча мураккаб вазиятларни тушунтириши, ҳар қандай ишни тўғри бажаришга ўргатмоғи лозим.

Қиз болани ёшлигиданоқ пок табиатлиликка: вақтида ювиниб-таранишга, уст-бошларини вақтида алмаштиришга, озодагарчиликка, батартибликка, тўғри сўзли бўлишга ўргатиб бориш керак. Қиз боланинг муҳим фазилатларидан бири- унинг шарму-ҳаёсидир. Ҳар қандай вазиятда қиз бола қадамини ўйлаб босиши, номусли, ориятли бўлиши лозим.”Онасини кўриб, қизини ол” деган нақллар бизгача етиб келган. Онаси қандай бўлса, қизи ҳам шундай бўлади. Чунки қизларимиз оналаридан ибрат оладилар. “Қуш уясида кўрганини қилади”.Она табиатан озода, оқила, тадбиркор, ўқимишли аёл бўлса, қизи ҳам шундай фазилатларга эга бўлади. Она қизига доим: Покизалик йўлдошинг бўлсин! Кир кийимда турмуш ўртоғининг кўзига кўринма, турмуш ўртоғингни ота-онасини, укалари ва сингилларини ҳурмат қил, эрингни бошқалар олдида ерга урма, эрингни ва унинг яқинларини умуман ҳеч кимга ғийбат қилма, ишдан келганида турмуш ўртоғингни яхши

кутиб ол ва очик чехра билан кузат, кийимларини доимо ювиб, дазмоллаб қўй, деб маслаҳат бериб, уқтириб бориш лозим. Яна қизига ҳаётда сабр-қаноатли бўлиш, турмуш ўртоғига меҳр-мухаббатли бўлиш кераклигини уқтириш лозим. Оилада қиз бола тарбияси, унинг ҳаётида бахтли бўлиши кўп жиҳатдан она тарбиясига боғлиқ.

АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов И.А. “Юксак маънавият-енгилмас куч” Маънавият нашриёти Тошкент 2008.
2. Ҳаёт китоби: Ёш оналар учун энциклопедик қўлланма. Тошкент 2011.
3. И.А.Каримов Баркамол авлод Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори Тошкент 1997.
4. Д.Юсупова “Бола тарбияси ўйинчоқ эмас” Тошкент адабиёт учқунлари нашриёти. 2016.

